

BUNA GUVERNARE ȘI TRANSPARENȚA ÎN ACTIVITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

GOOD GOVERNANCE AND TRANSPARENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.5281/zenodo.4300386

CZU: 35:323

Elena VESELOVSCAIA,
doctorandă,
Academia de Administrare Publică

SUMMARY

Good governance in short time became a synonym of democratic and development state where the rule of law is essential basis for prosperity. Being grounded on several essential principles as: transparency, participation, effectiveness and efficiency, inclusiveness and responsibility, good governance is highly demanded by citizens and appreciated by external donors and partners. Therefore, in order to strengthen good governance principles, Republic of Moldova developed strong legal background trying to observe its obligations undertaken upon signing European treaties and conventions and meet citizens expectations in promotion of transparency, combating corruption and participatory values.

Keywords: good governance, law, transparency, participation, integrity.

REZUMAT

Buna guvernare a devenit un sinonim al democrației și dezvoltării, în care statul de drept este baza esențială pentru prosperitate. Fiind fundamentată pe următoarele principii esențiale: transparența, participarea, eficacitatea și eficiența, incluziunea și responsabilitatea, buna guvernare a devenit un deziderat al cetățenilor și o realizare apreciată de către donatorii și partenerii externi. Prin urmare, pentru a întări principiile bunei guvernări, Republica Moldova a dezvoltat un cadru legal vast, încercând să-și respecte obligațiile asumate prin semnarea tratatelor și convențiilor europene și să satisfacă așteptările cetățenilor în combaterea corupției, promovarea transparenței și a valorilor participative.

Cuvinte-cheie: buna guvernare, lege, transparență, participare, integritate.

Buna guvernare, un concept utilizat tot mai des drept definire a unui stat dezvoltat, ce urmărește cu precauție valorile democratice, participarea cetățenilor, lupta împotriva corupției. Buna guvernare a devenit termen indispensabil ce definește un stat ideal. Dacă conceptul de bună guvernare apare odată cu dezvoltarea civilizației, atunci termenul nemijlocit a

fost pentru prima dată definit oficial în 1992 de Banca Mondială [11], reprezentând „factor decisiv în crearea și consolidarea unui mediu care stimulează dezvoltarea solidă și echitabilă, care constituie, totodată, o completare esențială a politicilor economice robuste”. Alte definiții propuse ulterior subliniază aceleași parametri dimensionali (Tabelul 1).

Tabelul 1. Definiii ale Bunei Guvernri.

Autor/ Organizaia	Definiia
PNUD (1997)	Buna guvernare este caracterizat drept act „participativ, transparent ... responsabil ... eficient i echitabil ... care promoveaz statul de drept ... prioritţile politice, sociale i economice, se bazeaz pe consensul larg n societate i prin faptul c vocile celor mai sraci i celor mai vulnerabili sunt auzite n decizie - preluarea alocrii resurselor de dezvoltare”.
USAID (2005)	Guvernana democratic se caracterizeaz prin „transparena, pluralism, implicarea cetţenilor n luarea deciziilor, reprezentare i responsabilitate; concentrndu-se n special pe cinci domenii: consolidarea legislativ, descentralizarea i guvernana local democratic, anticorupia, relaiile civil-militare i mbuntţirea implementrii politicii”.
OCDE (2001)	Buna guvernare are 8 caracteristici majore. Este participativ, orientat spre consens, responsabil, transparent, rentabil, eficient, echitabil, inclusiv i respect statul de drept. Corupia este minimizat, punctele de vedere ale minoritţilor sunt luate n considerare i vocile celor mai vulnerabili din societate sunt auzite n procesul decizional [1] .

Termenul de bun guvernare a fost mbrţit nu doar de mediul academic, ci i de instituiile internaionale - Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) i Organizaia pentru Dezvoltare i Cooperare Economic (OECD), comunitatea donatorilor, acesta devenind n scurt timp o garanie a recepionrii asistenei financiare externe.

Astfel, din definiiile de mai sus se contureaz urmtoarele principii de bun guvernare reflectate n literatura de specialitate:

- participarea cetţenilor, actorilor sociali n procesul de luare a deciziilor, astfel n sistemul politic;

- responsabilitatea derivat din principiul supremaiei legii ce implic rspunderea instituiilor publice, instituiilor private, organizaiilor societţii civile fa de cei care vor fi afectai de deciziile luate sau aciunile lor;

- transparena, reprezentnd pilonul de baz al democraiei i mijlocul eficient n promovarea integritţii i combaterii corupiei. „Transparena implic circulaia liber a informaiei i disponibilitatea acesteia celor care sunt vizai de deciziile n cauz i implementarea acestora. Informaia este comprehensiv i furnizat n forme i prin mijloace uor inteligibile” [10];

- eficacitate i eficiena implic folosirea prudent a resurselor umane i financiare, asigurnd, n acelai timp, eficiena proceselor i instituiilor ce activeaz n folosul cetţeanului;

- echitatea i includerea se demonstreaz prin faptul incluziunii tuturor grupurilor sociale n procesele societţii. Aceasta presupune c tuturor grupurilor sociale, n special celor vulnerabile, li se acord ansa de a-i mbuntţi nivelul de bunstare;

- receptivitatea instituțiilor statului față de nevoile reale ale cetățenilor;

- supremația legii conturată prin instituțiile de drept ale statului, funcționale, echidistante și imparțiale, precum și un cadru legal actualizat. Protejarea deplină a drepturilor omului, independența sistemului juridic asigură un grad sporit de încredere a cetățeanului în instituțiile de drept.

Odată cu prăbușirea sistemului sovietic, în Republica Moldova buna guvernare – transparența, combaterea corupției, procesul decizional participativ devin un deziderat indispensabil pentru societate, iar odată cu procesul de descentralizare calitatea guvernării la nivel local devine decisivă. În suportul consolidării principiilor bunei guvernări încep procesele de armonizare a legislației cu cea europeană și, drept rezultat, se conturează pilonii de bază ce ajută nemijlocit la menținerea și promovarea valorilor democratice. Astfel, în 2008 este aprobată și publicată Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 [7], care stabilește normele aplicabile pentru asigurarea transparenței în procesul decizional din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, altor autorități publice, reglementând raporturile lor cu cetățenii, cu asociațiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părți interesate în vederea participării la procesul decizional. Aceasta reglementează principiile transparenței procesului decizional (art. 5), obligațiile autorităților publice (art. 7), accesul la proiectele de decizii (art. 10), informarea publicului referitor la deciziile adoptate (art. 15), rapoartele privind transparența în procesul decizional (art. 16). Această lege vizează și alt principiu al bunei guvernări menționat mai sus – participarea, în special prin art. 13, participarea la ședințele publice, art. 11 - consultarea părților interesate etc.

Este evident că principiul transparenței este strict legat de accesul la informații, dreptul cetățenilor reglementat prin lege de a solicita și de a recepționa informații de la autoritățile publice și, astfel, cu participarea informată a factorilor interesați, contribuie la luarea deciziilor corecte și utilizarea eficientă a resurselor. Prin urmare, transparența, accesul la informație sunt fundamentale pentru funcționarea eficientă a democrațiilor. Drept analiză a implementării legii privind transparența în procesul decizional nr. 239, precum și a impactului acesteia la nivelul autorităților publice centrale servește „Raportul privind asigurarea transparenței în procesul decizional de către autoritățile administrației publice centrale” pentru anul 2019 [8]. Conform datelor prezentate în raport, pentru anul 2019, 14 autorități publice centrale au apreciat că cele mai eficiente mecanisme de consultare publică sunt: ședințele de lucru/crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc, dezbaterile publice, solicitarea opiniilor experților în domeniu/organizațiilor societății civile, raportând un număr de circa 675 astfel de modalități aplicate/organizate. Din numărul total de circa 2429 de recomandări recepționate de la cetățeni, asociații obștești, sindicate, asociații de patronat, reprezentanți ai mediului de afaceri, parteneri de dezvoltare și alte părți interesate, au fost acceptate 1173 de recomandări, sau circa 48,3 % din recomandări.

Conform aceluiași raport, doar 6 din 20 autorități ale administrației publice centrale au prezentat informații la compartimentul procesului de consultare a proiectelor de decizii. 6 autorități ale administrației publice centrale au „publicat programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu indicarea proiectelor care urmează a fi supuse obligatoriu consultării publice, iar 11 din

20 au publicat raportul anual al autoritţii publice privind transparenţa procesului decizional.”

Legea privind accesul la informaţie, nr. 982 din 11.05.2000 [6] reglementeaz raporturile dintre furnizorul de informaţii şi persoana fizic şi/sau juridic în procesul de asigurare şi realizare a dreptului constituţional de acces la informaţie, precum şi principiile, condiţiile, cile şi modul de realizare a accesului la informaţiile ofici-

lectivelor pe care le reprezint. Conform statisticii publicate de Cancelaria de stat (reprezentate n Tabelul 2), cetţenii Republicii Moldova au nceput s utilizeze acest drept mult mai des n ultimii ani. ntruct nc nu sunt fcute publice datele pentru anul 2019, conform datelor disponibile din anul 2018, Cancelaria de Stat a examinat 4047 de petiţii ale cetţenilor, cu 185 petiţii mai mult dect n anul 2017 şi 608 petiţii mai mult dect n anul 2016.

Tabelul 1. (sursa <https://cancelaria.gov.md/ro/content/fluxul-de-petitii-cadrul-cancelariei-de-stat-anul-2018>).

ale, aflate n posesia furnizorilor de informaţie. Articolul 15 ntitulat „Examinarea cererilor privind accesul la informaţie ” a prezentei legi prevede: „Cererile scrise cu privire la accesul la informaţie vor fi nregistrate n conformitate cu legislaţia cu privire la registre şi petiţionare.” Astfel, se identific un alt mijloc de transparentizare a activitţii administraţiei publice şi anume prin petiţiile publice care sunt o form de adresare a diferitor probleme n atenţia autoritţilor publice, contribuind n mod evident la transparentizarea activitţii autoritţilor. Acest drept este prevzut de Constituţia Republicii Moldova, articolul 52 [2]. Dreptul de petiţionar: (1) Cetţenii au dreptul s se adreseze autoritţilor publice prin petiţii formulate numai n numele semnatarilor. (2) Organizaţiile legal constituite au dreptul s adreseze petiţii exclusiv n numele co-

n pofida bazei legislative existente, eforturilor comunitţii donatorilor n promovarea transparenţei şi accesului la informaţie, aceste valori rmn departe de a fi promovate plenar. Astfel, potrivit raportului Freedom House din martie 2020 [3], „Articolul 19 din Declaraţia Universal a Drepturilor Omului prevede: „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor şi exprimrii; acest drept include libertatea de a avea opinii fr imixtiune din afar, precum şi libertatea de a cuta, de a primi şi de a rspndi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat.” n mod similar, articolul 34 din Constituţia Republicii Moldova prevede c dreptul public de acces la informaţii nu poate fi restricţionat, iar autoritţile publice trebuie s informeze cetţenii n mod corespunztor. Dreptul la informaţie prevede asigurarea dreptu-

lui cetățenilor de a avea acces la orice informație de interes public (34.1) dar și obligativitatea administrației de asigurarea informării corecte a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal (34.2). De asemenea, Constituția Republicii Moldova garantează cetățenilor dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum și prin reprezentanții lor (art. 39).

Cu toate acestea, de-a lungul celor trei decenii de independență a Republicii Moldova, accesul la informație sau, mai degrabă, restricția la acest drept, a fost desemnată ca una din cele mai presante probleme cu care se confruntă mass-media și prin extensie cetățenii Republicii Moldova. Deși au fost adoptate anumite legi care vizează asigurarea dreptului fiecărui cetățean de a solicita și de a primi informații de la instituțiile publice, datele disponibile arată că îmbunătățirile au fost minore. Eforturile de transparentizare a procesului de luare a deciziilor dar și a administrației publice ca atare, promovarea principiului de eficiență și eficacitate în folosirea banilor publici, promovarea accesului la informație au servit drept imbold pentru adoptarea pachetului legislativ privind integritatea și anume: Legea nr. 132 din 17.06 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate, Legea nr. 133

din 17.06. 2016 privind declararea averii și a intereselor personale, Legea nr. 134 din 17.06. 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care face parte din pachetul de legi privind integritatea.

Astfel, începând cu ianuarie 2018, depunerea, publicarea și verificarea electronică a declarațiilor de avere a devenit obligatorie pentru funcționarii publici în Republica Moldova, fapt ce asigură într-o oarecare măsură diminuarea riscului de îmbogățire ilicită și oferă accesul cetățenilor la informațiile privind averea și veniturile funcționarilor.

Concluzie. Cadrul legal al Republicii Moldova reprezintă un mare potențial pentru asigurarea transparenței, combaterii corupției, responsabilității, incluziunii și celorlalte principii ale bunei guvernări. Cu toate acestea, există un șir de măsuri care urmează a fi întreprinse până când toate legile ce servesc drept imbold pentru consolidarea bunei guvernări vor fi implementate cu adevărat în practică. Accesul la informație reprezintă dreptul fundamental al cetățenilor de a solicita și de a primi informații de la autoritățile publice. Acest drept este un garant al democrației, consolidează responsabilizarea autorităților, iar participarea factorilor interesați la luarea deciziilor este pilonul indispensabil de funcționare eficientă a democrațiilor.

BIBLIOGRAFIE

1. Dacian C. Dragos, Bogdana Neamtu & Roger E. Case Studies in Good Governance, Tradus și adaptat din LAW IN ACTION, Hamli 2011.
2. Constituția Republicii Moldova, 2004, art. 34, 39,52;
3. Gotișan V., Ionel N., „De ce accesul la informație mai este o problemă în Republica Moldova”, Freedom House, Martie 2020, No. 10. În: <https://freedomhouse.org/country/moldova/freedom-world/2020>
4. Legea nr. 132 din 17.06 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 245-246 din 30.07.2016.
5. Legea nr. 133 din 17.06. 2016 privind declararea averii și a intereselor personale. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 245-246/513 din 30.07.2016.

6. Legea nr. 134 din 17.06. 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care face parte din pachetul de legi privind integritatea. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 256-264 din 12.08.2016.

7. Legea privind accesul la informație nr. 982-XIV din 11 mai 2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 88-90 din 28 iulie 2000.

8. Legea privind transparența în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 215-217/798 din 05 decembrie 2008.

9. Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizionale către autoritățile administrației publice centrale 2019, Cancelaria de Stat În: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_narativ_2019_completat.pdf

10. Șaptefrați T., „Buna guvernare: caracteristici, dimensiuni și metode de evaluare”, în „Administrarea Publică”, revistă metodico-științifică trimestrială, nr. 3, iulie-septembrie 2015, p. 21-29.

11. World Bank. 1992. Governance and development (English). Washington, DC: The World Bank, pag. 1. În: <http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development>.

Prezentat: 29 mai 2020.

E-mail: Elena.veselovskaia@gmail.com